

1º edição/vol.01 03/10/2024

**ESTUDO DE CASO: SÍNDROME DE DOWN E ANOMALIA DE
EBSTEIN**

De Araújo, João Pedro Pinheiro Maia¹

De Araújo, Cristiane Pinheiro Maia²

De Oliveira, Raquel de Lellis Ribeiro³

Cutrim, Bruno Costa⁴

De Oliveira, Arthur Campos⁵

Sousa, Pedro André Rezende⁶

De Oliveira, Luciano Helou⁷

Mota, Fernanda Florencio⁸

Pereira, Diego Vinicius Prestes⁹

De Oliveira, Carolina Wanderley Lopes¹⁰

Crepaldi, Vitória¹¹

Emerik, Natalia Borges¹²

Matos, Dyego Lopes¹³

Sousa, Ludmila Santos de Oliveira¹⁴

E-mail do autor principal: joaopmaia.araujo@gmail.com

¹Medicina, Universidade de Rio Verde, Rio Verde - Goiás, joaopmaia.araujo@gmail.com.

²Professora EBTT, IFMA, Açailândia – Maranhão, maiacp1@gmail.com

Medicina, Centro Universitário do Maranhão, São Luís – Maranhão, raquellellis@hotmail.com

Medicina, Centro Universitário do Maranhão, São Luís – Maranhão, p98777259@gmail.com

Medicina, Centro Universitário do Maranhão, São Luís – Maranhão, camposarthur@gmail.com

Medicina, Universidade de Rio Verde, Aparecida de Goiânia – Goiás, Pedro.asousarezende@gmail.com

Médico pela Universidade de Rio Verde, Aparecida de Goiânia – Goiás, lucistudium@gmail.com

Médica pela Universidade de Rio Verde, Aparecida de Goiânia – Goiás, ferflorenciom@gmail.com

Medicina, Universidade de Rio Verde, Rio Verde – Goiás, diego.pereira@academico.unirv.edu.br

Medicina, Centro de Estudos Superiores de Maceió, Maceió – Alagoas, carolina.wlopes@gmail.com

Medicina, Universidade Federal do Tocantins, Palmas – Tocantins, vitoria.crepaldi@mail.uft.edu.br

Medicina, Universidade Federal do Tocantins, Palmas – Tocantins, nataliabemerik@gmail.com

Medicina, Universidade Federal do Tocantins, Palmas – Tocantins, dyego.matos@mail.uft.edu.br

Medicina, Centro Universitário do Maranhão, São Luís – Maranhão, ludmila037352@ceuma.com.br

1. INTRODUÇÃO

A síndrome de Down, também conhecida como trissomia do cromossomo 21, é uma condição genética que resulta de uma cópia extra do cromossomo 21, levando a uma série de alterações multifatoriais que impactam o desenvolvimento e a saúde dos indivíduos afetados. Além das características físicas típicas, como o rosto arredondado e os olhos amendoados, a síndrome de Down está associada a dificuldades de aprendizagem, que podem variar em intensidade, bem como a uma maior predisposição a diversas condições de saúde, incluindo malformações cardíacas, leucemia e um início precoce da doença de Alzheimer (WISEMAN et al., 2009). Essas complicações exigem um acompanhamento médico rigoroso e multidisciplinar, visando melhorar a qualidade de vida e a saúde geral dos pacientes.

Por outro lado, a anomalia de Ebstein é uma condição cardíaca congênita rara, caracterizada por uma malformação da válvula tricúspide, que pode resultar em sérias complicações cardiovasculares. Essa malformação ocorre devido a uma delaminação inadequada da válvula, levando a uma comunicação interatrial e a disfunções do ventrículo direito. A gravidade dos sintomas pode variar amplamente entre os indivíduos afetados, dependendo da extensão da anomalia e das comorbidades associadas (INZUNZA-CERVANTES et al., 2022).

A associação entre a síndrome de Down e a anomalia de Ebstein é um tema pouco explorado na literatura médica, com poucos relatos de casos documentados ao redor do mundo. Essa escassez de informações destaca a importância de uma investigação mais aprofundada

sobre a relação entre essas duas condições, pois a presença simultânea delas pode complicar ainda mais o manejo clínico dos pacientes. Dada a complexidade das interações entre os fatores genéticos e as manifestações clínicas, a discussão sobre essa associação se torna não apenas relevante, mas essencial para o desenvolvimento de estratégias de tratamento e acompanhamento mais eficazes.

Assim, o presente estudo tem como objetivo analisar a possível relação entre a síndrome de Down e a anomalia de Ebstein, com base na apresentação de um estudo de caso que envolve relatos de três indivíduos. Através dessa análise, buscamos contribuir para o entendimento das interações entre essas patologias, promovendo uma reflexão sobre as implicações clínicas e as necessidades específicas de cuidado para esses pacientes. Através da troca de experiências e da análise de casos clínicos, esperamos fomentar um diálogo mais amplo sobre o assunto, incentivando futuras pesquisas e uma melhor abordagem terapêutica.

2. DESCRIÇÃO DO CASO

2.1 Relato 1:

Paciente do sexo feminino, com um mês de idade, encaminhada ao serviço de cardiologia pediátrica de nosso hospital com diagnóstico de síndrome de Down, hipotireoidismo congênito, cianose e sopro cardíaco.

Entre seus antecedentes importantes está o que foi produto de uma mãe de 42 anos, com pré-natal adequado, fez ultrassom pré-natal que relatou oligodrômio, não foi feito ultrassom estrutural para descartar algum tipo de malformação congênita. Ela nasceu após 42 semanas de gestação por parto vaginal eutócico.

Durante o questionamento, a mãe relatou que a paciente apresentava cianose e diaforese, sendo suspeitada cardiopatia congênita. O exame físico revelou características fenotípicas associadas à síndrome de Down (prega epicântica, ponte nasal deprimida, macroglossia, prega palmar única); A oximetria de pulso em ar ambiente era de 86% e apresentava sopro holossistólico grau 3/6 em borda paraesternal esquerda inferior.

Figura 1. Radiografia de tórax mostrando cardiomegalia com rede vascular pulmonar diminuída.

A radiografia de tórax mostrava cardiomegalia significativa com índice cardiotorácico de 0,68, com dados de crescimento atrial e ventricular direito, arco aórtico esquerdo, situs solitus abdominal e brônquico com diminuição da rede vascular pulmonar (Figura 1) . O eletrocardiograma mostrava ritmo sinusal, frequência cardíaca de 150 batimentos por minuto, eixo QRS em 140º com intervalo PR de 120 ms, ondas P altas sugestivas de crescimento atrial direito e ondas R altas em V1 sugestivas de crescimento ventricular direito. O ecocardiograma transtorácico mostrou situs solitus, levocardia e dilatação das cavidades direitas. Com folheto septal tricúspide deslocado apicalmente 8,5 mm, indexado 40 mm/m² superfície corporal, com regurgitação tricúspide moderada (figura 2) . O tronco e ramos pulmonares estavam bem desenvolvidos e sem obstrução na via de saída do ventrículo direito. Foram encontrados comunicação interatrial de 3,4 mm com shunt bidirecional e canal arterial de 1,6 mm com shunt da esquerda para a direita. Foi iniciado tratamento médico para insuficiência cardíaca (digoxina, furosemida e espironolactona).

Figura 2. a) Corte apical 4 câmaras mostrando anomalia de Ebstein com dilatação do átrio direito (AD) e deslocamento apical do folheto septal da valva tricúspide (seta), levando à atrialização do ventrículo esquerdo. b) Corte apical 4 câmaras mostrando jato de regurgitação da valva tricúspide do ventrículo direito (VD).

2.2 Relato 2:

Paciente de 39 anos, GII PI, foi encaminhada com 35 semanas de gestação para a Unidade de Cardiologia Fetal do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul / Fundação Universitária de Cardiologia (UCF-IC/FUC) devido a um ecocardiograma fetal suspeito de hipoplasia do ventrículo esquerdo.

O ecocardiograma fetal realizado revelou as seguintes condições: situs solitus, conexão atrioventricular concordante, importante aumento do átrio direito, valva tricúspide displásica implantada caudalmente (anomalia de Ebstein severa), com regurgitação sistólica massiva para a porção atrializada do ventrículo direito e para o átrio direito gigante. Além disso, foi observado que o ventrículo direito apresentava tamanho reduzido devido à diminuição de sua via de entrada atrializada.

No sistema cardiovascular, o tronco e os ramos da artéria pulmonar estavam confluentes, porém de calibre diminuído, com a valva imóvel e fluxo retrógrado pelo canal

arterial (atresia pulmonar funcional). O forame oval era pequeno, exibindo abaulamento fixo do septo interatrial da direita para a esquerda, com ausência de fluxo bifásico através do mesmo. As cavidades esquerdas apresentavam função e morfologia normais, embora houvesse rechaço do septo interventricular para o interior do ventrículo esquerdo. Um pequeno derrame pericárdico estava presente, mas não havia sinais de descompensação hemodinâmica.

A ecografia obstétrica revelou um feto único, em posição longitudinal e apresentação cefálica, com volume normal de líquido amniótico. A gestação estava compatível com 35-36 semanas, no percentil 50, e o peso fetal estimado era de 2610g. Não foram identificados sinais sistêmicos de descompensação hemodinâmica. O acompanhamento continuou até a 38ª semana, quando a interrupção da gestação foi indicada devido ao surgimento de sinais de insuficiência cardíaca congestiva fetal.

O bebê nasceu por meio de parto cesariano, com APGAR de 7 e 7 nos 1º e 10º minutos, respectivamente, e peso de 2,680g. No primeiro exame físico, foi diagnosticada a síndrome de Down, o que foi posteriormente confirmado por cariótipo. O recém-nascido apresentou cianose nas primeiras horas de vida, levando à administração de oxigênio por oxitenda para melhorar a saturação de oxigênio arterial e diminuir a resistência vascular pulmonar. Apesar das medidas de suporte, a cianose e a acidose metabólica pioraram progressivamente.

No 30º dia de vida, foi necessária ventilação mecânica com uma fração inspirada de oxigênio (FIO₂) de 1,0, e foi iniciado o uso de óxido nítrico e milrinona para otimizar o fluxo anterógrado pulmonar. Com o tempo, houve uma melhora gradual no quadro clínico, indicando uma situação hemodinamicamente estável. Foram observadas complicações como icterícia, exigindo fototerapia a partir do 2º dia de vida, e atelectasia à esquerda, que melhorou com fisioterapia respiratória.

O ecocardiograma realizado no momento do nascimento confirmou o diagnóstico de anomalia de Ebstein, com valva atrioventricular direita displásica e deslocamento inferior das cúspides posterior e septal, resultando em regurgitação grave. O átrio direito apresentava aumento acentuado, enquanto o tronco arterial pulmonar e seus ramos estavam bem desenvolvidos, com fluxo anterógrado e fluxo retrógrado através de um canal arterial patente de pequenas dimensões. O forame oval estava patente, exibindo fluxo bidirecional. O átrio e o ventrículo esquerdos eram pequenos, mas com função sistólica preservada. O eletrocardiograma indicou sobrecarga de átrio e ventrículo direitos, com intervalo PR normal e ausência de sinais de pré-excitação.

A radiografia de tórax revelou um grande aumento na área cardíaca, resultando em hipoplasia pulmonar. Após a estabilização hemodinâmica nos primeiros dias de vida, o paciente progrediu sem novas complicações, e no momento tem 7 meses de idade, sem intercorrências significativas nesse período.

Figura 1. Ecocardiograma fetal: corte de 4 câmaras demonstrando aumento de átrio direito (AD) com implantação baixa da valva tricúspide (VT). AE – átrio esquerdo; VE – ventrículo esquerdo; VD – ventrículo direito.

Figura 2. Ecocardiograma fetal com mapeamento a cores. Observa-se importante regurgitação tricúspide, com jato ocupando toda a área do átrio direito. AD – átrio direito; AE – átrio esquerdo; VE – ventrículo esquerdo; VD – ventrículo direito; reg.tric. regurgitação tricúspide.

Figura 3. Ecocardiograma fetal mostrando que a artéria pulmonar se conecta normalmente com o ventrículo direito e que a valva pulmonar está presente embora na imagem dinâmica houvesse por atresia pulmonar funcional. VD – ventrículo direito; v. pulm – valva pulmonar; TAP – tronco da artéria pulmonar; APD – artéria pulmonar direita; APE – artéria pulmonar esquerda.

Figura 4. Eletrocardiograma no primeiro dia de vida demonstrando sobrecarga atrial e ventricular direita.

2.3 Relato 3:

Recém-nascido do sexo feminino, com idade gestacional de 37 semanas, pesando 2.800g, adequado para idade gestacional, com Apgar 8 no primeiro e quinto minutos. Foi admitida na UTI neonatal da Maternidade Darcy Vargas, em Joinville, estado de Santa Catarina, Brasil, por apresentar cianose persistente, mesmo com uso de O₂ inalatório. Histórico gestacional da mãe: 21 anos de idade, terceira gestação, 6 consultas de pré-natal, tabagista de 40 cigarros/dia e com histórico de abuso de drogas ilícitas até os 16 anos.

Ao exame físico, a recém-nascida apresentava cianose, braquicefalia, base nasal alargada, epicanto, implantação baixa de orelhas, clinodactilia discreta em quinto dedo das mãos, ausculta cardíaca com sopro sistólico de regurgitação +/6+ em borda esternal esquerda média. A gasometria arterial inicial apresentava pH 7,35, pO₂ 54, pCO₂ 48, HCO₃ 26,5, BE0,4, SatO₂ 86%. O manejo clínico desta paciente foi realizado inicialmente com prostaglandina E1 (PgE1) na dose de 0,5µg/kg/min e com fluidos intravenosos em dose de 70ml/kg/dia.

Realizada avaliação cardiológica com ecocardiograma (Figuras 1 e 2) com o seguinte resultado: implantação anômala de folheto da valva tricúspide com insuficiência valvar moderada (anomalia de Ebstein) e ECG com sobrecarga atrial direita e extrasístoles supraventriculares. A avaliação genética confirmou a suspeita clínica de síndrome de Down, mostrando o cariótipo 47,XX + 21.

Figura 1. Insuficiência da valva tricúspide ao exame de ecocardiograma com doppler.

Figura 2. Implantação anômala da valva tricúspide.

A paciente continuou cianótico no segundo dia de vida, bem como iniciou com sintomas de falência cardíaca. Deste modo, foi decidido pela manutenção do tratamento com PgE1 e pela adição de milrinona na dose de $0,75\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$. Conduta que resultou na estabilização da paciente pelas próximas 48h, quando foi realizado um novo ecocardiograma que mostrou insuficiência moderada da valva tricúspide e valva pulmonar sem anormalidade.

Optou-se, então, pela descontinuação da PgE1, manutenção da milrinona com progressiva diminuição de dose e inserção de captopril na dose de $0,5\text{mg}/\text{kg}/\text{dia}$ ao esquema. No décimo dia de vida a milrinona foi também descontinuada, captopril foi mantido e adicionou-se furosemida $1\text{mg}/\text{kg}/\text{dia}$.

A recém-nascida recebeu alta hospitalar no vigésimo dia de vida quando havia estabilizado o quadro clínico, com saturação de 92%, utilizando captopril e furosemida nas mesmas doses. Ainda, a paciente foi reavaliada com 45 dias de vida em uma clínica de

cardiologia, e constatou-se que a mesma se encontrava com quadro estabilizado, sendo mantida, portanto, as medicações e doses já em uso.

3. RESULTADOS E DISCUSÕES

Uma criança nasce com síndrome de Down a cada 600 a 800 nascimentos no Brasil, independentemente de etnia, classe social ou gênero (Ministério da Saúde, 2013, apud FERREIRA M. et al., 2019). A síndrome de Down (SD) destaca-se por ser a anomalia cromossômica mais comum entre neonatos (VILAS BOAS LT et al., 2009). Descrita pela primeira vez em 1866 pelo médico John Langdon Down, a síndrome é caracterizada pela trissomia do cromossomo 21, anteriormente referida como “mongolismo”. Atualmente, reconhece-se que a síndrome envolve não apenas retardo cognitivo-comportamental e características faciais típicas, mas também a presença de cardiopatias congênitas e um risco aumentado de ocorrência relacionado à idade materna (GRANZOTTI et al., 1995).

Indivíduos com síndrome de Down frequentemente apresentam anomalias físicas. Um estudo realizado em 402.532 gestações na Europa entre 1979 e 2008 revelou que 728 crianças nasceram com a cromossomopatia mencionada. Dentre essas, 323 casos (44%) apresentaram alterações cardíacas, 42 (6%) do trato gastrointestinal, 35 (5%) musculoesqueléticas e 28 (4%) do trato geniturinário, entre outras (FRANCO, L. A. M. et al., 2022). Em relação à associação entre síndrome de Down e cardiopatias congênitas, um estudo com 251 pacientes diagnosticados com ambas as condições revelou que 41% dos dados foram obtidos por meio de avaliações clínicas, 38% por cateterismo, 11% por cirurgias e 10% por autópsia. As cardiopatias mais frequentemente relatadas incluíram defeito do coxim endocárdico (43%), comunicação interventricular (32%), comunicação interatrial secundum (10%), tetralogia de Fallot (6%) e persistência do canal arterial isolado (4%). Além disso, 30% dos pacientes apresentaram múltiplos defeitos cardíacos (PARK SC et al., 1977).

A anomalia de Ebstein (AE) é uma condição cardíaca congênita rara que afeta a estrutura e a posição da válvula tricúspide. Essa malformação resulta no deslocamento dos pontos de aposição do folheto septal e mural da válvula no ventrículo direito, levando a um comprometimento funcional. A parte proximal do ventrículo torna-se atrial, enquanto a parte distal apresenta paredes finas e reduzidas. As manifestações clínicas da anomalia variam,

podendo ir de assintomáticas a insuficiência cardíaca grave em fetos e recém-nascidos (TORRES MARTEL et al., 2019).

Descrita pela primeira vez em 1866 por Wilhelm Ebstein, essa anomalia pode estar associada a outras condições cardíacas (38%) ou extracardíacas (19%), como comunicação interatrial (80-94%) e vias acessórias (20-30%). A AE geralmente ocorre de forma espontânea, mas pode estar relacionada a alterações no cromossomo 17q, resultando no deslocamento dos folhetos da válvula tricúspide no ventrículo direito (SANTOS VM et al., 2016). A anomalia pode se apresentar de duas maneiras principais: em neonatos, com uma mortalidade de 50%, ou em adultos, entre 30 e 40 anos, resultando em sobrecarga de volume e disfunção ventricular direita (EDMAR ATIK et al., 2011). O tratamento da anomalia de Ebstein geralmente envolve a reconstrução monocúspide da válvula tricúspide, embora essa abordagem possa ser limitada pela alta reincidência de insuficiência valvar ou pela necessidade frequente de substituição (SILVA et al., 2011).

Um estudo da Universidade Federal da Bahia (UFBA) analisou a incidência de síndromes genéticas associadas a cardiopatias congênitas e revelou que a síndrome de Down prevaleceu sobre outras síndromes (GUIMARÃES, J. R. et al., 2017). Dessa forma, é evidente a estreita relação entre a ocorrência da síndrome de Down e cardiopatias congênitas. Os relatos de caso apresentados neste estudo sugerem uma possível ligação entre a anomalia de Ebstein e a trissomia do cromossomo 21.

Embora não seja possível afirmar de forma conclusiva uma relação direta entre a trissomia do cromossomo 21 e a AE, é importante notar que, nos casos discutidos, todos os pacientes com síndrome de Down apresentaram anomalias congênitas associadas à anomalia de Ebstein. No Caso 1, o paciente manifestou sintomas que impactaram seu pré-natal, incluindo cianose persistente, mesmo com o uso de oxigênio inalatório, e quase falência cardíaca. No Caso 2, também foram observados sinais como cianose, acidose metabólica e icterícia. Da mesma forma, no Caso 3, o paciente apresentou cianose, sopro cardíaco e diaforese. Esses achados ressaltam a necessidade de uma investigação mais aprofundada sobre a relação entre a síndrome de Down e a anomalia de Ebstein, visando aprimorar o manejo clínico e a qualidade de vida dos pacientes afetados.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo de caso foi feito baseado em três relatos de caso que interligam a síndrome de Síndrome de Down e Anomalia de Ebstein. A síndrome é causada pela trissomia do cromossomo 21, a anomalia é uma doença rara que envolve uma malformação bem comum da válvula tricúspide.

Os casos 1 e 3 relacionam-se pelo fato dos pacientes apresentarem apenas poucas semanas de vida. Observou-se que a anomalia de Ebstein leva a dificuldade de exercer algumas funções naturais, como dificuldade na circulação sanguínea, dificuldade para respirar, dificuldade na sucção do mamilo para amamentação e as demais atividades rotineiras neonatas.

No caso 2, o diagnóstico de Síndrome de Down já havia sido identificado na vida intrauterina, enquanto a confirmação da Anomalia de Ebstein confirmou-se no segundo dia de vida extrauterina do neonato. Nos três casos foram observados excepcionalidades de seus relatos, haja vista que até os dias atuais não existem conclusões concretas acerca da inter-relação direta entre a Síndrome de Down e a Anomalia de Ebstein.

O estudo de caso exposto evidencia um problema pouco relatado na prática clínica, o qual relaciona a síndrome de Down e a doença de Ebstein (a qual, isoladamente, já manifesta-se de maneira rara). Os pacientes apresentam sinais específicos, um dos principais sintomas é a cianose persistente e, ainda no ventre, alterações no eletrocardiograma achados na ultrassonografia. A partir disso, revela-se a importância acerca da necessidade de maior aprofundamento e estudos acerca da associação entre tais anomalias congênicas.

REFERÊNCIAS

ATIK, E.. Anomalia de Ebstein. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, v. 97, n. 5, p. 363–364, nov. 2011.

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.8, n.7, p. 49345-49364, jul., 2022

FERREIRA, M. et al.. Repercussões do Diagnóstico de Síndrome de Down na Perspectiva Paterna. *Psicologia: Ciência e Profissão*, v. 39, p. e181365, 2019.

FRANCO, L. A. M.; LOPES, I. G.; VALADÃO, A. F. Principais cardiopatias congênitas na Síndrome de Down e sua prevalência: revisão de literatura / Main congenital heart diseases in Down Syndrome and its prevalence: literature review. *Brazilian Journal of Development*, [S. l.], v. 8, n. 7, p. 49345–49364, 2022. DOI: 10.34117/bjdv8n7-045. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/49937>. Acesso em: 29 aug. 2023.

GUIMARÃES, J. R.; SÃO PEDRO, S. A. P.; GUIMARÃES, I. C. B. Incidência de síndromes genéticas associadas às cardiopatias congênitas. *Revista de Ciências Médicas e Biológicas*, [S. l.], v. 16, n. 3, p. 329–332, 2017. DOI: 10.9771/cmbio.v16i3.24370. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/cmbio/article/view/24370>. Acesso em: 29 ago. 2023.

INZUNZA-CERVANTES, G., et al. Anomalia de Ebstein con preexcitación ventricular en un paciente adulto [Ebstein's anomaly with ventricular preexcitation in an adult patient]. *Revista medica del Instituto Mexicano del Seguro Social*, 60(4), 466–473.

J. pediatr. (Rio J.). 1995; 71(1): 28-30: Down syndrome, congenital heart disease.

LEITE, M. DE F. M. P.; GIANISELLA, R. B.; ZIELINSKY, P.. Anomalia de Ebstein detectada in utero e síndrome de Down: diagnóstico pré-natal de uma combinação rara. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, v. 82, n. 4, p. 390–392, abr. 2004.

Park SC, Mathews RA, Zuberbuhler JR, Rowe RD, Neches WH, Lenox CC. Down syndrome with congenital heart malformation. *Am J Dis Child*. 1977 Jan;131(1):29-33. doi: 10.1001/archpedi.1977.02120140031003. PMID: 138359.

Santos VM, Daameche LNA, Bazi LS. Anomalia de ebstein. *Brasília Med* 2016;53(Anual):1-4

SILVA, J. P. DA. et al. A técnica do cone para correção da anomalia de Ebstein: resultados imediatos e em longo prazo. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, v. 97, n. 3, p. 199–208, set. 2011.

TORRES MARTEL, José Miguel; AYALA GERMAN, Ana Gabriela. Anomalía de Ebstein en un paciente con síndrome de Down. Reporte de un caso. Rev. Fac. Med. (Méx.), Ciudad de México , v. 62, n. 1, p. 23-26, feb. 2019 . Disponible en <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0026-17422019000100023&lng=es&nrm=iso>. accedido en 23 agosto 2023. <https://doi.org/10.22201/fm.24484865e.2019.62.1.04>.

VILAS BOAS, L. T.; ALBERNAZ, E. P.; COSTA, R. G.. Prevalência de cardiopatias congênitas em portadores da síndrome de Down na cidade de Pelotas (RS). Jornal de Pediatria, v. 85, n. 5, p. 403–407, set. 2009.

Vogel KP, Tessari P, Silva JHG, Floriano ML, Borges VRA, Pabis JS, et al. Cardiopatia congênita incomum em paciente com síndrome de Down: um relato de caso. Resid Pediatr. 2021;11(3):1-3 DOI: 10.25060/residpediatr-2021.v11n3-207

2

WISEMAN, F.K., et al. Down syndrome--recent progress and future prospects. Human molecular genetics, 18(R1), R75–R83. <https://doi.org/10.1093/hmg/ddp010>